

Flores Una Ecología del Desastre

Flores: An Ecology of Disaster

texto

Tatiana Carbonell

director de la película

Jorge Jácome

rita_17
mayo 2022
ISSN: 2340-9711
e - ISSN 2386 - 7027
págs 146-153

146

ABSTRACT. In the film Flores (2017), Jorge Jácome places us in an indeterminate future in the Portuguese archipelago of the Azores, where an ecological cataclysm caused by a plague of hydrangeas takes place. Although we are facing a fictional case, the analysis of the transformation of this scenario allows us to glimpse a mechanism that operates behind natural disasters when they are approached from ecological visions that advocate unlimited production. This example allows for a discussion about how architecture can intervene in cases like these, understanding these phenomena as design objects.
Key Words. Landscape, Critique, Ecology, Fiction, Disaster.

Resumen. En la película Flores (2017), Jorge Jácome nos sitúa en un futuro indeterminado en el archipiélago portugués de las Azores, donde tiene lugar un cataclismo ecológico provocado por una plaga de hortensias. Si bien nos enfrentamos a un caso de ficción, el análisis de la transformación de este escenario permite entrever un mecanismo que opera detrás de los desastres naturales cuando son abordados desde visiones ecológicas que abogan por una producción ilimitada. Este ejemplo permite plantear una discusión sobre cómo la arquitectura puede intervenir en casos como estos, comprendiendo a dichos fenómenos como objetos de diseño.

figura 1

Extractos de la película Flores. Jorge Jácome (2017) Flores, Portugal Film. Portuguese Film Agency.

figura 2

Extractos de la película Flores. Jorge Jácome (2017) Flores, Portugal Film. Portuguese Film Agency.

Palabras Clave

Paisaje
Critica
Ecología
Ficción
Desastre

147

En la película Flores (2017), Jorge Jácome nos sitúa en un futuro indeterminado en el archipiélago portugués de las Azores, donde tiene lugar un cataclismo ecológico provocado por una plaga de hortensias. Si bien nos enfrentamos a un caso de ficción, el análisis de la transformación de este escenario permite entrever un mecanismo que opera detrás de los desastres naturales cuando son abordados desde las visiones ecológicas imperantes. Este ejemplo permite plantear una discusión sobre cómo la arquitectura puede intervenir en casos como estos, comprendiendo a dichos fenómenos como *objetos de diseño*.

En Flores las hortensias se extienden por las nueve islas: Santa Maria, Sao Miguel, Faial, Graciosa, Pico, Sao Jorge, Terceira, Flores y Corvo. Esta especie, importada desde Japón en el siglo XIX, coloniza las tierras y destruye la vegetación autóctona perturbando los ecosistemas locales. Por esta razón se hace necesaria una intervención militar que evacúa a la población del sector e instala pequeñas bases de combate que permanecen como cortafuego hacia el continente; presencia humana que resta como único testigo del avance de una naturaleza que antes parecía inofensiva.

Hasta este punto del largometraje el panorama engloba una visión distópica que resuena familiar. Sabemos que el mundo comenzó sin el hombre y acabará sin él, decía Levi Strauss¹. La idea de *el mundo sin nosotros* fue la idea central de algunos movimientos ambientalistas de fines del siglo XX², que abogaron por el restablecimiento de la Tierra en una inmensa wilderness: una compleja organización de ecosistemas y especies que emergerían en su consolidación³. Considerando, por consiguiente, al hombre como el ente desnaturalizante que habría que expulsar para poder preservar este orden. Esta visión nos muestra una manera particular de entender la relación con la vegetación, orientada a concebir la humanidad misma como una catástrofe, un evento súbito y devastador en la historia del planeta, que desaparecerá mucho más rápido que los cambios termodinámicos y

que sucumbirá ante la restitución del equilibrio biológico de la Tierra.

Sin embargo, el film continúa y mientras los portugueses viven una batalla para combatir el desastre ecológico, otros divisan una fuente de ingresos económicos. Por un lado, la industria apícola francesa descubre que las abejas de la zona se han visto potenciadas en la producción de miel a causa de esta flor; no solo en las cantidades fabricadas, sino también en la obtención de nuevos sabores. Por otro lado, la industria floral holandesa, principal sospechosa de impulsar esta proliferación desmedida de hortensias, encuentra un espacio para el perfeccionamiento en técnicas de producción en masa, convirtiéndose en el principal exportador de hortensias de Europa.

Un acontecimiento catastrófico ha ocurrido sin embargo la realidad se reorganiza, dando forma a un mecanismo que normaliza el caos. Lo inquietante en este escenario, es que las responsabilidades iniciales quedan escondidas bajo el manto de una población vegetal que avanza desmedida, y el suceso se incorpora a modo de “desastre natural.” En este segundo momento del acontecimiento, las empresas que proponen la repoblación del sitio que ha sido abandonado emprenden una batalla ideológica en nombre de la ecología. Así, la vegetación queda asociada a sustentabilidad, gobernabilidad, recursos, servicios ambientales o rentabilidad social. De esta manera lo que aparece como una herramienta para restituir las bondades de la naturaleza, termina siendo más bien una exitosa manera de repartir beneficios.

Esta ficción grafica un doble movimiento en torno a la ecología. Dos visiones que dificultan el vínculo con este tipo de sucesos, puesto que abogan por la separación absoluta entre lo humano y lo no humano reconociendo al hombre y a la naturaleza como antagonistas.

Alternativamente, esta superpoblación de hortensias admite ser entendida como un

hiperobjeto. Timothy Morton denomina “hiperobjeto” a fenómenos que son inabarcables por la vida humana, ya sea por su temporalidad excesiva o por su espacialidad dinámica⁴. Podríamos decir que esta suerte de objetos es a la vez humano: un producto del hombre, e inhumano: nos permiten discernir los contornos de lo que no es parte de nuestro mundo. Entendidos como entes que posibilitan acceder a una realidad no alcanzable por los sentidos permitiendo construir, en base a su representación, nuevas piezas que materializan el conocimiento humano.

Siguiendo este argumento, la arquitectura adquiere un rol activo que supera la inhabilitadora dicotomía entre naturaleza y cultura o puesto de otro modo, entre humano y no humano. Entender a la dinámica población de hortensias como un hiperobjeto reconoce su propia agencia como ente que avanza, pero también su condición material y dinámica sujeta a ser intervenida desde el diseño.

figuras 3 y 4

Extractos de la película Flores. Jorge Jácome (2017) Flores, Portugal Film. Portuguese Film Agency. (pags 150-153)

Tatiana Carbonell

Consejo Editorial de Revista Rita. Tatiana Carbonell es Historiadora del Paisaje. Arquitecta, Magister en Arquitectura del Paisaje, Universidad Católica de Chile, U.C. Candidata a doctora del Instituto de Historia y Teoría de la Arquitectura gta, y el Instituto de Paisaje, Urbanismo y Territorio LUS, Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich. tcarbonate@uc.cl

Notas

1.

Levi Strauss, Claude, Tristes Trópicos. Paris: Librairie Plon, 1955

2.

El Mundo sin Nosotros hace referencia al libro del ambientalista Alan Weisman (2007), basado en el texto de George Stewart, La Tierra Permanece (1949).

3.

Término anglosajón que no tiene traducción directa al castellano. Se refiere a territorios que no han sido intervenidos, habitados ni cultivados por el hombre. Lo que plantea una contradicción intrínseca respecto a la comprensión de que todo paisaje es producto de una intervención.

4.

Término acuñado por las ciencias computacionales desde 1967. Ver MORTON, Timothy, Hiperobjeto. Filosofía y ecología después del fin del Mundo (Bueno Aires, Adriana Hidalgo, 2018).

Bibliografía

DANOWSKI, Débora, VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo, ¿Hay un Mundo por Venir? Ensayo Sobre los Miedos y los Fines. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2019

HARAWAY, Donna, Staying with the Trouble. Making Kin in the Chtulucene. Durham: Duke University Press, 2016

LATOURE, Bruno, Face à Gaïa, Huit Conférences sur le Nouveau Régime Climatique. Paris: Éditions La Découverte, 2015

MORTON, Timothy, Hiperobjeto. Filosofía y ecología después del fin del Mundo Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2018

ZIZEK, Slavoj, «Ecology against Mother Nature: Slavoj Žižek on Molecular Red.» Verso (mayo, 2015)

